

ЎЗБЕКИСТОН АЛОҚА, АХБОРОТЛАШТИРИШ ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ДАВЛАТ ҚУМИТАСИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ЎЗБЕКИСТОН РАДИОТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА ВА АЛОҚА ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖАМИАТИ

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМЛАРИНИ САМАРАЛИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Республика илмий-техник конференцияси

МАЪРУЗАЛАР ТўПЛАМИ

1 ҚИСМ

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Республиканской научно-технической конференции

**ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

ЧАСТЬ 1

13-14 март 2014 йил

ТОШКЕНТ

	текста на основе моделей нечеткой логики и нейронной сети	
29.	Хан И.В., Черепанов А.А., Сайдалиева Э.М. Проблемы реализации систем анкетирования	167
30.	Хужаев И.К., Мамадалиев Х.А. О распространении волны уплотнения по наклонному трубопроводу	170
31.	Тождиматов И.Н., Халилов Д.А. Тасодифий рақамлар генераторлари сифатини баҳолаш мезонлари	173
32.	Тешабаев И.С., Садыкова М.А. Анализ функционирования систем оперативной технологической связи в диспетчерском управлении железнодорожным транспортом	175
33.	Исмоилов И.Т., Мухсинов Ш.Ш. Алгоритмы обучения нейронной сети на основе использования свойств самоорганизации для контроля точности обработки данных	178
34.	Хабидуллаев И.Х., Джуманов Ж.Х. О структуре информационно-коммуникационной технологии в гидрогеологии	180
35.	Абдурашидова К.Т., Эргашев Д.Б. Особенности виртуализации в индустрии информационных технологий	183
36.	Шарипова М.С. Лингвистические и стохастические модели поиска объектов морфологического словаря для контроля орфографии узбекского языка	185
37.	Рахмонова М.Р., Мухсинов Ш.Ш. Генетик алгоритм эволюцияси ва унинг тавсифи	188
38.	Сайдалиева М., Хидирова М.Б. Проблемы создания информационных технологий регуляторки живых систем	190
39.	Махмудов М.Ф., Рустамов Б.Н. Шифохонлардаги даволаш жараёнларини ҳисобини юритишни автоматлаштирувчи ахборот тизимини яратиш	193
40.	Махмудов М.Ф., Рустамов Б.Н. Тиббиёт муассасалари маълумотлар базасини лойиҳалаш ва яратиш	195
41.	Рахимов М.Ф., Берданов У.А. Мультимедиа тизимларида тасвирларни паралел қайта ишлаш алгоритми	198
42.	Худайбердиев М.Х., Хамдамов Н.Я. Характеристики трудно формализуемых задач принятия решений	199
43.	Қурбонов Н.М. Нефть ва газ фильтрацияси масаласини ечиш учун янги ахборот технологияси ва паралел ҳисоблаш алгоритми	201
44.	Қабулов Р.В. Теоретические и практические аспекты шаблонного метапрограммирования	204
45.	Отениязов Р.И., Джурев Ж. Об одном алгоритме построения	208

	функция принадлежности параметров сложных систем	
46.	Усманов Р.Н., Хабирова Д.Н., Отениязов Р.И. Моделирование процессов принятия решений для обеспечения устойчивого функционирования сложных систем	209
47.	Хамидова Ф.Ф. Об одном подходе комплексной оценки качества научных работ	212
48.	Халилов С.П., Мирзаев А.Э. Сигналларни таҳлил қилиш ва қайта тиклаш масалаларини ечиш учун сплайн функцияларни қўллаш	215
49.	Ақбаев У.Х., Кубаев У.Р., Муродов Ф. Зарафшон водийсининг геоахборот тизимини яратиш	217
50.	Тождиева Ф. Қ. Таксимланган муҳит компонентларининг ўзаро боғлиқлиги	219
51.	Рахимова Ф.С., Яхшибаев Д.С. Каср-рационал функцияларнинг аниқмас интегралларини ноанъанавий усулда ҳисоблаш	221
52.	Юсупов Ф., Атажанова М. Автоматизация задачи календарного планирования производства первичной переработки хлопко-сырца	223
53.	Хан И.В., Бегматов Х.А. Влияние топологии связей и производительности коммуникационных устройств на пропускную способность сети	226
54.	Камаров Х.О. Адаптивный алгоритм отбора информативных признаков на основе статистических характеристик данных	228
55.	Назирев Ш.А., Эшкареева Н.Г. Математическая модель и вычислительный алгоритм для решения задач колебания гибких вязкоупругих пластин со сложной формой	231
56.	Назирев Ш.А., Саидов У.М. Метод -функции в задачах нелинейного программирования	233
57.	Назирев Ш.А. Проблемы создания машинного переводчика для близкородственных языков и пути их решения	236
58.	Рахмонов Ш.Қ., Исроилов А.А. Кадастр рақамларини шакллантириш бўйича электрон дастур	240
59.	Каримов Ш.Т., Уликов Ш.Ш. Тупроқ бонитировкаси бўйича илмий тадқиқодлар натижасини компьютерда қайта ишлаш	242
60.	Назирова Э.Ш. Структуры базы данных для решения задач фильтрации многофазных жидкостей в пористой среде	245
61.	Mustakulov Ya.U., Sunnatullayev N.S. Bulutli texnologiyalar (cloud computing) va ularning kelajagi	247
62.	Файзуллаев Б.А., Шамукулов А.А. Алгоритм расчета режимов	250

взаимодействующих между собой, а как совокупность ФЕКС, автономных в смысле выполнения специфических функций и обеспечения конкретной пространственной и временной организацией. Элементами ФЕКС являются клетки.

С учетом того, что имеющиеся в научном мире программные системы не предназначены для исследования нелинейных систем с временными взаимоотношениями, кооперативными процессами и комбинированными обратными связями, что свойственно механизмам регулирования органов и тканей организма, нами создается объектно-ориентированное программное обеспечение анализа регуляторики органов и тканей на клеточном уровне, которая позволяет, используя общедоступные экспериментальные данные по сети Интернет (и проведя выборочные эксперименты), проводить количественное исследование в области управления регуляторными механизмами органов и тканей организмов на современном, достаточно высоком уровне. При этом происходит экономия финансов для реактивов, дорогостоящего оборудования и достигается оперативность, объективность получаемых результатов, экологическая чистота проводимых исследований.

Нами разработаны инструментарии информационной технологии управления регуляторикой печени, щитовидной железы, сердечной деятельностью; анализированы механизмы: поражения печени вирусами гепатита В и Д, развития опухолей щитовидной железы, возникновения различных форм аритмий и внезапной остановки сердечной активности путем вычислительных экспериментов. Возможность прогнозирования характеристик основных режимов функционирования рассматриваемых систем позволяет устанавливать молекулярно-генетические основы патогенеза, осуществлять диагностику и предсказывать характерные этапы течения исследуемых заболеваний. Разработанные программные продукты могут быть применены в цитологии, гистологии, онкологии, вирусологии, кардиологии и в других областях биологии и медицины.

Литература

1. Хидиров Б.Н. Об одном методе исследования регуляторики живых систем // Вопросы кибернетики. Ташкент, 1984. Вып. 128. С. 41-46.
2. Сайдалиева М. Моделирование регуляторных механизмов клеточных сообществ многоклеточных организмов // Математическое моделирование, 2004. Т. 16. No 10. С. 67-80.

ШИФОХОНАЛАРДАГИ ДАВОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ХИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ АВТОМАТЛАШТИРУВЧИ АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ

М.Ф. Махмудов (Фидо-Бизнес МЧЖ, директор ўринбосари)

Б.Н. Рустамов (ТАТУ, магистрант)

Шифохоналар иш жараёнларида шифокорлар томонидан ёзиб борилувчи - касалликлар тарихи, беморлар анкеталари ва анализ натижалари каби қоғоз хужжатларида содир бўлиши мумкин бўлган хатоликларни олдини олиш ва беморларни даволаниш жараёнини ишончлилигини таъминлаш долзарб мавзулардан биридир. Республикамизда кўплаб шифохоналар компьютерлаштирилган бўлиб, уларда компьютер тармоқларини ҳосил қилиш ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, даволаш жараёнларини ҳисобини юритишни автоматлаштирувчи тизимлар яратиш имконияти мавжуд.

Шифохоналарнинг фаолияти таҳлил қилиниб, уларни автоматлаштириш учун шифокорлар иш юритуви ва беморларнинг даволаниш жараёнлари ўрганиб чиқилди. Шунга асосан 1-қизма ҳосил қилинди ва тизим модуллари ишлаб чиқилди.

Тизим куйидаги модуллардан ташқил торади:

- Қабулхона;
- Даволовчи шифокор (Шифохона бўлимлари);
- ҚДБ (Клиник-диагностика бўлими);
- Архив;
- Бош врач;
- Бош врач ўринбосари.

1-чизма

Қабулхона бўлимида шифохонага келган беморлар рўйхатга олиниб, унинг барча маълумотлари тизимга киритилади ва врач дастлабки кўриқдан ўтказиб, тегишли даволовчи шифокорга юборди. Даволовчи шифокор - беморларнинг ҳолатини кузатиб боради ва зарур бўлганда диагностика бўлимларига юборди. Шифокор лабораториялардан келган анализ натижаларини кўради ва даволанувчига ташхис қўйиб унинг даволаниш жараёнларини ёзиб боради. Ушбу модул тизимнинг барча даволовчи шифокорларнинг иш жараёнларини автоматлаштирувчи қисм бўлиб, у қуйидаги бўлақлардан ташкил топган:

Дастлабки кўриқ - ушбу ҳужжат даволанувчининг қабул бўлимидаги маълумотлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор тайёр ҳужжатни қоғоз нусхада чиқариб олиши мумкин.

Даволовчи шифокорнинг кўриги - ушбу ҳужжат даволанувчининг олдинги ҳужжатлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор ҳужжатга ўзгартиришлар киритиб, ўз хулосаларини қўйиши мумкин.

Қундалиқ - беморнинг ҳар кунлик ҳолати ҳақидаги маълумотларни даволовчи врач томонидан ёзиб борилиши.

Даво тайинлаш - бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлагидир. Даволовчи шифокор тоифаларга бўлинган тайёр доридармонлар рўйхатидан фойдаланиб, дори воситаларининг номларини таълаши ва шу тарзда даволашни тайинлаши мумкин.

Тегиштиришлар натижаси - барча текшириш натижаларини тайёр шакллар кўринишида ўз ичига олади. Даволовчи шифокор текшириш натижаларини ўрганиб чиқиб муайян ташхис қўйиши мумкин. Натижаларнинг исталган шаклини қоғоз нусхада чиқариб олиш мумкин.

Амалиёт байномаси - ушбу ҳужжат хирург, гинеколог ёки уролог томонидан тўлдирилади.

Кўчирув этикризи - ушбу ҳужжат даволанувчини бошқа бўлимга ўтказиш учун ишлатилади.

Ушбу модуллар тизим ости тизим сифатида шакллантирилади ва уларнинг йиғиндиси сифатида ягона маълумотлар базасига эга бўлган марказлашган тизим ҳосил бўлади. Ушбу тизим мижоз-сервер архитектурасида тузилиб, реал вақт режимида фаолият юритади. Тизимдан ички тармок орқали иш ўринларида, интернет орқали эса шифохонадан ташқарида ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд. Тизимда маълумотлар ишончли ва хавфсиз сақланиб, янги ходимлар ундан фойдаланган ҳолда, касалларни даволаш йўлларини осонлик билан ўрганиш имкониятига эгадирлар.

ТИББИЁТ МУАССАСАЛАРИ МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА ЯРАТИШ

М.Ф. Махмудов (Фидо-Бизнес МЧЖ, директор ўринбосари)

Б.Н. Рустамов (ТАТУ, магистрант)

Бугунги кунда тиббиётда даволаш ва ташхис жараёнларида янги методлар сони сезиларли даражада ошди. Шифокорлар ишлаши ва эслаб қолиши зарур бўлган беморлар саломатлик ҳолати ҳақидаги маълумотлар ҳажми кун сайин ўсиб бормокди. Шунинг учун беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш бир қанча даволаш-профилактика ташкилотларига тақсимланган. Беморлар саломатлиги ҳақидаги тўлиқ маълумотни олиш учун ҳар хил тиббий муассасалар ўртасида доимий равишда маълумот алмашиш зарурати мавжуд. Ҳар кунги даволаш-профилактика муассасаларида маълумотларни қайта ишлаш, сақлаб қўйиш ва уларни бошқариш муаммолари бўлади.